

O`ZBEK TILIDA DISSIMILYATSIYA HODISASI (BADIY ASARLAR ASOSIDA)

Baxshilloeva Shaxnoza Baxriddin qizi

Buxoro davlat universiteti Filologiya va tillarni o`qitish(o`zbek tili) 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada dissimilyatsiya hodisasi haqidagi nazariy ma`lumotlar, dissimilyatsiyaning turlari haqida ma`lumot berilgan. Dissimilyatsiya hodisasining o`zbek tilida tutgan o`rni, tilshunoslikda qaysi o`rinlarda qo`llanilishi va hodisaning boshqa muhim jiyatlari misollar yordamida yoritib berilgan. Dissimilyatsiya hodisasi Tog`ay Murodning asarlari asosida tahlil qilingan. Unda xalq tilida uchraydigan(asosan, Surxondaryo hududi) dissimilyatsiya hodisasiga doir misollarni juda ko`p uchratish mumkin.

Kalit so`zlar: dissimilyatsiya, kontakt dissimilyatsiya, distant dissimilyatsiya, progressiv dissimilyatsiya, regressiv dissimilyatsiya

Annotatsiya. В данной статье представлены теоретические сведения о явлении диссимиляции, сведения о видах диссимиляции. С помощью примеров поясняется роль явления диссимиляции в узбекском языке, где оно используется в лингвистике, и другие важные стороны явления. Феномен диссимиляции был проанализирован на основе работ Тогай Мурада. Примеров диссимиляции, происходящих в просторечии, немало (в основном в Сурхандарьинской области).

Ключевые слова: диссимиляция, контактная диссимиляция, дистанционная диссимиляция, прогрессивная диссимиляция, регрессивная диссимиляция.

Abstract. This article provides theoretical information about the phenomenon of dissimilation, information about the types of dissimilation. The role of the phenomenon of dissimilation in the Uzbek language, where it is used in linguistics, and other important aspects of the phenomenon are explained with the help of examples. The phenomenon of dissimilation was analyzed based on the works of Togai Murad. There are many examples of dissimilation occurring in the vernacular (mainly in the Surkhandarya region).

Key words: dissimilation, contact dissimilation, distant dissimilation, progressive dissimilation, regressive dissimilation

Dissimilyatsiya – og`zaki nugtqda tovushlar doimo bir-biriga o`xshayvermasdan, ba`zan uning aksi bo`ladi. Ayrim paytlarda talaffuzda ikki o`xshash tovush bir joyda yoki bir so`zda kelgan vaqtda biri noo`xshash tovushda ham aylanib qolishi kuzatiladi.

Dissimilyatsiya hodisasi odatda juda kam uchraydi. Hatto assimilyatsiyaning regressiv turiga nisbatan ham ancha kam qo'llaniladi. Chunki dissimilyatsiya hodisasi nutqda o`xshashlikdan noo`xshashlikka, ixchamlikdan noqulaylikka qaratilgan harakat bo`lib, tavnologiyadan qutulishga xizmat qiladi.

Masalan:

- Pul yo`q! – deya shiq-shiq cho`t qoqdi.

- Juda zaril edi.

- Shu o`qimaganligingga borasanda Dehqonqul. Pul yo`q deya pman-ku. (“Otamdan qolgan dalalar”, Tog`ay Murod)

Zaril –zarur – progressiv dissimilyatsiya; distant dissimilyatsiya; to`liq dissimilyatsiya;

Shundan buyon izlanyapmiz, ilmiy ishlar qilayapmiz, sinab ko`rayapmiz. Ammo biron-bir ijobiy natijaga erisha olmayapmiz. “Intilganga tole` yor” deydi xalqimiz. (“Otamdan qolgan dalalar”, Tog`ay Murod)

Biron-bir – biror-bir – progressiv dissimilyatsiya; distant dissimilyatsiya;

Dissimilyatsiya – ikkita o`xshash tovushning noo`xshash tovushga aylanib ketishi hodisasidir. Dissimilyatsiya hodisasi assimilyatsiya hodisasiga o`xshab progressiv va regressiv dissimilyatsiyaga bo`linadi:

Progressiv dissimilyatsiyada ikkita kelgan o`xshash tovushning keyingisi noo`xshash tovushga aylanishi: zarar-zaral, zarur-zaril, birorta-bironta, muyassar-muyastar, halol-halor kabi.

Regressiv dissimilyatsiyada esa ikkita kelgan o`xshash tovushning oldingisi noo`xshash tovushga aylanishi: koridor-kalidor, ittifoq-intifoq, maqtanmoq-maxtanmoq, malol-malor kabi.

Og`zaki nutqda tumba-tunba, shanba-shamba, tramvay-tranvay, Vavilon-Vabilon, konbayn-kombayn deb talaffuz qilinishi ham dissimilyatsiyaga misol bo`ladi.

Dissimilyatsiya tovushning o`zgarilish darajasiga ko`ra ikki turga bo`linadi:

a) To`liq dissimilyatsiya – ikkita bir xil tovushdan biri noo`xshash tovushga aylanadi: kissa-kista(ss-st);

b) To`liqsiz dissimilyatsiya – tovushlarning artikulyatsion xususiyatlaridan ayrimlarigina o`zgaradi: uchta-ushta(cht-sht); ch va t undoshlarining ikkalasi ham portlovchi, ammo “t”ning ta`sirida portlovchi “ch” sirg`aluvchi “sh”ga almashgan.

Dissimilyatsiya – tovushlar o`rtasidagi masofaga nisbatan ham ikki xil bo`ladi:

a) Kontakt dissimilyatsiya – bunda yonma-yon turgan tovushlardan biri o`zgaradi: kissa-kista kabi;

b) Distant dissimilyatsiya – bunda dissimilyatsiyaga uchrayotgan tovushlar bir-biridan uzoqroqda joylashgan bo`ladi: birorta-bironta;

Havoyutgich moslamada paxta tergich mashina sinab ko`rildi.

- Ko`rib turibsizki, - dedi katta,- yangi mashinalarni birontasi ham shu kunlarda dalada paxta terayotgan mashinalarga tenglasha olmaydi. O`sha mashinalardan qolmanglar. (“Otamdan qolgan dalalar”, Tog`ay Murod)

Birontasi – birortasi – progressiv dissimilyatsiya; distant dissimilyatsiya;

- Bizni e`tiborga olib kelibsizlar, qulluq, - dedi. – Endi, do`xtirga boringlar. Eshon, tabibni qo`ya beringlar. Oldinlari do`xtir yo`q edi, bo`lsa-da, taxchil edi. El bechora eshon deb, tabib deb kela berar edi. Qo`limizdan kelgancha yo`l-yo`riq berib jo`natar edik. Endi, do`xtir ko`p, do`xtirdan qolmanglar. (“Oydinda yurgan odamlar”, Tog`ay Murod)

Do`xtir – doktor – regressiv dissimilyatsiya; kontakt dissimilyatsiya;

Rus olimi A.Musorin turli tillardagi (rus, avar, osetin, gotika, gruzin, o`rxun-enasoy) dissimilyatsiya jarayonlarini o`rganib chiqib, fonetik dissimilyatsiya hodisasi bo`yicha quyidagi dastlabki xulosalarga keladi:

- Dissimilyatsiya sof fonetik bo`lishi mumkin, lekin morfonologik xususiyatga ega bo`lishi ham mumkin.

- U tekshirgan barcha tillarda dissimilyatsiya sof fonetik yoki morfonologik bo`lgan. Ko`rib chiqilgan tillarning hech birida dissimilyatsiyaning ikkala turi birdaniga uchramagan.

- Fonetik dissimilyatsiya har doim kontakt xarakterga ega. Morfonologik dissimilyatsiya kontaktli(o`rxun-enasiy) yoki distant(gotik, gruzin) bo`lishi mumkin.

Misollar:

- Quloq sol, momosi, quloq sol. Qayerdandir odam ovozi kelyapti...

Sayrak adirda yomboshlab yotmish bobomiz,momizga shunday dedilar.

Yomboshlab – yomboshlab – regressiv dissimilyatsiya; kontakt dissimilyatsiya; Endi, u yog`ini bilmadim, shoir uka. Hozir o`toq, keyin uzum uzish bo`ladi. Undan keyin hammani paxtaga haydaydi. Shu bilan qish keladi. Qishda haftada bir ochsa ochadi, ochmasa yo`q. Nima biron zaril ish bormidi?

- Shunday, bir qaragam deb edim.

Biron – biror – progressiv dissimilyatsiya; distant dissimilyatsiya; (“Oydinda yurgan odamlar”, Tog`ay Murod)

O`nlar qo`mitasi bandalarini bo`lsa, oyog`ini osmondan keltirib maxtanadi.

Maxtandi – maqtandi – regressiv dissimilyatsiya, kontakt dissimilyatsiya; (“Oydinda yurgan odamlar”, Tog`ay Murod)

Xulosa qilib aytganda, fonetik o`zgarishlar ko`pincha og`zaki nutqda va ba`zi hollarda esa yozma nutqlarda uchrashini ko`rib chiqdik. Ushbu kurs ishida o`zbekning zabardast yozuvchisi Tog`ay Murodning asarlaridan foydalangan holda dissimilyatsiya hodisasiga misol topishga harakat qildim. Dissimilyatsiya hodisasi og`zaki nutqda, xalq tilida, sheva va lahjalarda ko`proq uchrashini ko`rishimiz mumkin. Dissimilyatsiya hodisasi yana ko`proq keksalar nutqida, bundan tashqari, dehqonlar va

fermerlar tilida ham juda ko'plab qo'llaniladi. Dissimilyatsiya hodisasi juda keng qamrovlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili/ Toshkent 2009
2. Abduazizov A.A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish/ Toshkent. "Sharq" nashriyoti, 2010
3. Sanaqulov U., Turobov A. Tilshunoslik nazariyasi/ SamDU nashriyoti, 2019-yil
4. Sayfullayeva R.R, Abuzalova M.Q., Mamadaliyeva N.S., Yuldasheva D. N. Tilshunoslikka kirish/ Toshkent 2020
5. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Qurbonova M.M., Raupova L.R., Abuzalova M.Q., Yo'ldosheva D.N. HOZIRGI O'ZBEK TILI/ Buxoro "Durdona" nashriyoti 2021
6. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili/ Toshkent "Talqin" 2005
7. O'zbek tilining izohli lug'ati
8. Tog'ay Murod "Otamdan qolgan dalalar" romani/ "Zukko kitobxon" nashriyoti, 2022
9. Tog'ay Murod "Oydinda yurgan odamlar" / "Nurafshon-Kitob-Ta'minot" nashriyoti, Toshkent 2022
10. Valisherovna, Oripova Parvina, and Toirova Guli Ibragimovna. "MINNATDORCHILIK–MULOQOT MANBAI SIFATIDA." «CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF COMPUTATIONAL LINGUISTICS» 2.22.04 (2024): 126-129.
11. Abdurahobovna, Xomidova Munavvara, and Toirova Guli Ibragimovna. "KECHIRIM–NUTQIY AKT SIFATIDA." International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING 5.2 (2024): 235-237.
12. Ibragimovna, Toirova Guli. "Responsibility-one Appearance of a Speech Act." Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521) 2.5 (2024): 164-168.
13. Бахшиллоева, Гульнора, and Гули Тоирова. "Said ahmadning "qorako'z majnun" asarida o'zbek milliy urf-odatlari." in Library 1.1 (2024): 166-169.
14. Wikipediya.uz sayti